

1877 - EFEITOS DE UM PROGRAMA DE REABILITAÇÃO CARDIOVASCULAR SOBRE A FORÇA E A CAPACIDADE DE EXERCÍCIO EM PACIENTES PÓS CIRURGIA CARDÍACA [Clínico]

Lindemberg Barreto Mota da Costa ,
Débora da Nóbrega Barroso , Odete Maria
Vinhas Rêgo , Cristiany Azevedo Martins ,
Marília Isabelle de Lima Mota , Brenno
Lucas Rodrigues da Silveira , Vitória
Fonteles Ribeiro , Maria Júlia Alves
Damasceno , Isabela Thomaz Takakura
Guedes , Daniela Gardano Bucharles
Mont'Alverne

Introdução: Indivíduos submetidos à cirurgia cardíaca tendem a apresentar uma redução na capacidade funcional no período pós-operatório, o que reverbera em uma recuperação mais lenta, tolerância ao exercício diminuída, perda de força e maiores riscos a outros desfechos. **Objetivo:** Avaliar o efeito de um programa de reabilitação cardiovascular sobre a força e a capacidade de exercício em pacientes pós cirurgia cardíaca. **Métodos:** Trata-se de um estudo longitudinal prospectivo, em pacientes submetidos à cirurgia cardíaca em um hospital de referência do estado do Ceará. Foram incluídos pacientes submetidos à cirurgia cardíaca após 30 dias da alta hospitalar, independentemente do tipo de cirurgia, com idade superior a 18 anos de ambos os sexos e com ausência de contraindicações para realização de exercícios físicos, sendo excluídos aqueles que realizaram menos de 50% do programa proposto. Os participantes foram submetidos a uma avaliação inicial e a uma reavaliação após o 24º atendimento. A capacidade de exercício foi avaliada por meio do Teste da Caminhada de 6 Minutos (TC6), seguindo o protocolo da American Toracic Society, sendo a distância percorrida o parâmetro avaliado e, pelo Teste Incremental de Membros Inferiores (TIMM), que foi realizado na bicicleta

ergométrica, sendo a carga final encontrada o parâmetro final avaliado. O programa de reabilitação foi composto de exercícios aeróbicos e de fortalecimento muscular de forma intervalada. A análise estatística foi realizada pelo Software SPSS versão 23, sendo considerado os resultados como estatisticamente significantes quando $p < 0,05$. Resultados: Foram avaliados 63 indivíduos, sendo a maioria do sexo masculino ($n=40$, 63,5%) e com média de idade de $60,6 \pm 10,6$ anos. Destes, a maioria foi submetido à cirurgia de revascularização do miocárdio ($n=47$, 74,6%). Após a reabilitação, houve um aumento de 18,8% na distância percorrida no TC6, passando de $466,7 \pm 88,4$ metros para $554,6 \pm 86,3$ metros ($p=0,000$). Já no TIMM, foi observado aumento de 37,6% na carga final, passando $56,0 \pm 29,8$ watts para $89,7 \pm 33,3$ watts ($p=0,000$). Quando correlacionado isoladamente, os valores do TC6 e TIMM pré e pós e idade, foi verificada correlação fraca e inversamente proporcional entre idade e TC6 (pré: $r=-0,332$ e $p=0,008$; pós: $r=-0,429$ e $p=0,000$) e entre idade e TIMM (pré: $r=-0,347$ e $p=0,005$; pós: $r=-0,375$ e $p=0,002$). Já entre o TC6 e o TIMM foi observado uma correlação moderada (pré: $r=0,640$ e $p=0,000$; pós: $r=0,712$ e $p=0,000$). Entretanto, quando realizado a correlação entre o delta da melhora, foi observado uma correlação fraca entre o TC6 e o TIMM ($r=0,249$ e $p=0,049$). Quando realizado a associação do sexo com o TC6 e o TIMM, não foi verificada influência deste (TC6 $p=0,460$ e TIMM $p=0,303$). Conclusão: O programa de reabilitação foi eficaz, melhorando a capacidade de exercício dos participantes, demonstrando que a melhora da força de membros inferiores proporcionou impacto nesse desfecho.

Palavras-chave: Reabilitação Cardiovascular ,
Capacidade Funcional , Força , Cirurgia
Cardíaca